

MOLIYA-KREDIT TIZIMIDA ISLOHATLARNI JADALLASHTIRISH, SOHADA XIZMATLAR BOZORI HAJMINI OSHIRISH VA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH: MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Abdusalomova Dilshoda Yoqub qizi

Normurodova Dinora Odil qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Email: a.dilshoda@dtpi.uz

n.dinora@dtpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17990761>

Annotatsiya: Ushbu maqolada moliya-kredit tizimida olib borilayotgan islohatlarning asosiy yo`nalishlari, ularni jadallashtirish zarurati hamda ushbu sohada yuzga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari va raqobatni rivojlantirish, moliya-kredit tizimining samarali foaliyat yuritilishi, raqamli yechimlar joriy etilishi va raqobatni kuchaytirish orqali iqtisodiyotni barqaror o`shishiga erishish mumkinligi haqida xulosa chiqariladi. Kalit so`zlar: moliya-kredit tizimi, islohatlar, innovatsiya, raqobat, investitsiyalar, bank tizimi, iqtisodiy rivojlanish, raqamli texnologiyalar

Kirish

So`nggi yillarda O`zbekiston iqtisodiyotida olib borilayotgan islohotlar jarayonida moliya-kredit tizimining o`rni beqiyos ahamiyat kasb etmoqda. Bu tizim mamlakat iqtisodiy o`shishini ta`minlaydigan, investitsiyalarni jalb etadigan va tadbirkorlikni qo`llab-quvvatlaydigan asosiy mexanizmdir. Shu sababli moliya-kredit sohasida islohotlarni jadallashtirish, xizmatlar bozorini kengaytirish va raqobatni rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Asosiy qism

1. Moliya-kredit tizimidagi islohatlarni jadallashtirish

Moliya tizimida hali ham kredit ajratishdagi murakkablik, axborot tizimlarining to`liq avtomatlashtirilmaganligi kabi kamchiliklar bank xizmatlarining samaradorligiga salbiy ta`sir ko`rsatmoqda. Islohatlarni jadallashtirish uchu, xizmatlar sifatini oshirishimiz va innovatsion yechimlarni joriy etishimiz, raqamli texnologiyalarni keng qo`llashimiz, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida shaffoflik va tezkorlikni ta`minlashimiz, tizimidagi kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo`yicha aniq strategiyalar ishlab chiqishimiz lozim bo`ladi. Bularning barchasi moliya tizimining samaradorligini oshiradi va aholiga qulay moliyaviy xizmatlar ko`rsatishga zamin yaratadi.

2. Xizmatlar bozori hajmini oshirish

Bozor iqtisodiyotida moliyaviy xizmatlarning hajmini kengaytirish-iqtisodiy o`shish, ish o`rinlari yaratish va aholi farovonligini yaxshilashning muhim omillaridan biridir. Bozor hajmining kengayishi moliya institutlari faoliyatining samaradorligini oshiradi, yangi raqobat muhiti vujudga keltiradi va iqtisodiyotning real sektoriga kapital oqimini kuchaytiradi. Bugungi global iqtisodiyot sharoitida moliyaviy xizmatlar faqat an`anaviy bank amaliyotlari bilan cheklanib qolmasligi kerak. Zamonaviy talab shundan iboratki, moliya institutlari turli toifadagi mijozlarga moslashtirilgan, innovatsion va qulay xizmatlarni taklif etishi lozim. Ya`ni mikrokreditlar va iste`mol kreditlari orqali aholining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish, investitsiya va sug`urta mahsulotlarini taklif etish orqali aholi jamg`armalarini iqtisodiyotga

yo'naltirish kerak. Bu kabi innovatsion xizmatlar nafaqat mijozlarga qulaylik yaratadi, balki moliya bozorining o'sish sur'atlarini tezlashtiradi.

3. Raqobatni rivojlantirish

Raqobat – bozor iqtisodiyotining yuragi hisoblanib, iqtisodiy o'sishning harakatlantiruvchi kuchi va xizmatlar sifati hamda samaradorligini oshiruvchi asosiy omildir. Moliya- kredit tizimida sog'lom raqobat muhitini yaratish esa nafaqat iqtisodiy o'sishni, balki moliya tashkilotlarini yangi xizmat turlarini joriy etishga, xizmatlar sifati oshirishga va mijozlarga qulay shartlar yaratishga majbur qiladi. Ammo O'zbekistonda moliya tizimi so'nggi yillarda jadal rivojlanayotgan bo'lsa-da, ayrim muammolar hali ham raqobatni cheklab turibdi. Masalan:

Yirik davlat banklarning ustun mavqei-ular ko'p hollarda kichik banklar bilan teng sharoitda raqobat qila olmaydi
Tartibga solishdagi byurotik to'siqlar-litsenziya olish, yangi xizmat joriy etish jarayonlarining murakkabligi
Kredit resurslarining notekis taqimsimlanishi-kichik banklarga kamroq imkoniyat berilishi
Innavatsion moliyaviy texnologiyalar sohasining yetarlicha rivojlanmagani
Aholining moliyaviy savodxonlik darajasi pastligi, bu esa raqobatni rag'batlantirmaydi

Bu omillarni bartaraf etmasdan turib, moliya bozorida sog'lom raqobat muhitini yaratish qiyin kechadi.

Taklif

1. Bank tizimida xususiy sektor ulushini oshirish

Davlat ulushi yuqori bo'lgan banklarni bosqichma-bosqich xususiylashtirish, xususiy kapitalni jalb etish va xorijiy investorlar uchun qulay muhit yaratish lozim. Bu sog'lom raqobatni kuchaytirib, xizmatlar sifati oshiradi.

2. Kredit siyosatini liberallashtirish va soddalashtirish

Tadbirkorlik sub'yektlari, ayniqsa kichik biznes uchun kredit olish jarayonlarini soddalashtirish, garov talablari va foiz stavkalarini maqbullashtirish zarur. Mikrocredit va onlayn kreditlash tizimini kengaytirish iqtisodiy faollikni oshiradi.

Xulosa

Moliya-kredit tizimini isloh qilish, xizmatlar bozorni kengaytirish va raqobatni rivojlantirish O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishida muhim ahamiyat kasb etadi. Sohaning samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish, xususiy sektor ulushini kengaytirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish va investitsion jozibadorlikning ortishiga olib keladi. Shu orqali moliya tizimi milliy iqtisodiyotning ishonchli tayanchiga aylanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasida bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi farmoni. — Toshkent, 2020-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. "O'zbekiston moliya sektori barqarorligi to'g'risidagi yillik hisobot". — Toshkent, 2023-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. "Iqtisodiy islohotlar natijalari va istiqbollari to'g'risida tahliliy ma'lumot". — Toshkent, 2024-yil.

4. Xodjayev B., Jo'rayev A. "Moliya va kredit asoslari". — Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2022-yil.
5. Mamatqulov S. "Bank tizimini modernizatsiya qilishda raqamli texnologiyalarning o'рни". — "Iqtisod va jamiyat" jurnali, 2023-yil, №4.
6. Karimova G. "O'zbekiston moliya bozorida raqobatni rivojlantirish omillari". — TDIU ilmiy maqolalar to'plami, 2022-yil.